

INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI

Imomova Shahzoda Qoyilovna¹

¹Buxoro viloyati, Peshku tumani 1-IDUM, Tasviriy san'at
va chizmachilik fani o'qituvchisi

Boboqulova Mamlakat Istatovna²

²Buxoro viloyati, Peshku tumani 1-IDUM,
Texnologiya fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7503637>

Annotatsiya: Maqolada ta'limdagi innovatsion texnologiyalar haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Innovatsiya, ta'lim, ommaviy ong, pedagogik jarayon, yosh avlod

Avvalombor, yosh avlod ongini yanada yuksaltirishda har bir pedagog o'qituv-chining eng muhim vazifalaridan biri bu – yosh avlodning dunyoqarashlarini hisob-ga olgan holda u bilan to'g'ri yondashish hamda kasbga bo'lgan muhabbat, yurtga bo'lgan mehr tushunchalarini uyg'unlashtirib, ular bilimni yanada takomillashti-rish, tashkil etish va rag'batlantirish masalasidir. Hozirgi kunda talaba yoshlarda kerakli bilim va ko'nikmalarni mustahkamlash bilan bir qatorda ularni kasbga bo'lgan faoliyatini to'g'ri yo'naltirish maqsadida ijtimoiy-gumanitar fanlar bilan bu tushunchalarni uyg'unlashtirib borish maqsadga muvofiqdir.Xususan tarix, milliy istiqlol g'oyasi va ma'naviyat asoslari, O'zbekiston tarixi va boshqa darsliklar kesimida vatanimiz tarixini hamda uning naqadar yuksak poydevorga ega ekanligi yaqqol namoyon etib berilganligi hamda uning boshqa fanlar uyg'unligida olib borilishi yoshlar ongida salmoqli dunyoqarashlarning kelib chiqishiga turtki bo'ladi desak mubolag'a bo'lmas edi.

Ta'limdagi innovatsion texnologiyalar o'rganishni tartibga solish va uni to'g'ri yo'nalishga yo'naltirish imkonini beradi. Odamlar har doim noma'lum va yangi narsalardan qo'rqib ketishgan, ular har qanday o'zgarishlarga salbiy munosabatda bo'lishgan. Ommaviy ongda mavjud bo'lgan, odatiy turmush tarziga ta'sir qiladigan stereotiplar og'riqli hodisalarga olib keladi, ta'limning barcha turlarini yangilashga to'sqinlik qiladi. Odamlarning zamonaviy ta'limdagi yangiliklarni qabul qilishni istamasligining sababi qulaylik, xavfsizlik va o'zini o'zi tasdiqlash uchun hayotiy ehtiyojlarni blokirovka qilishdadir. Innovatsion xulq-atvor moslashishni anglatmaydi, u o'z shaxsiyligini shakllantirishni, o'zini o'zi rivojlantirishni nazarda tutadi. O'qituvchi innovatsion ta'lim barkamol shaxsni tarbiyalash usuli ekanligini tushunishi kerak.

Zamonaviy maktabning vazifalaridan biri pedagogik jarayonning barcha ishtirokchilarining imkoniyatlarini ochib berish, ularning ijodiy qobiliyatlarini namoyon qilish imkoniyatlarini ta'minlashdir. Ushbu muammolarni hal qilish ta'lim jarayonlarining o'zgaruvchanligini amalga oshirmasdan mumkin emas, bu bilan bog'liq holda chuqur ilmiy va amaliy tushunishni talab qiladigan turli xil innovatsion tip va tipdagi ta'lim muassasalari mavjud.

Yangiliklar yoki innovatsiyalar har qanday kasbiy inson faoliyatiga xosdir va shuning uchun tabiiy ravishda o'rganish, tahlil qilish va amalga oshirish ob'ektiga aylanadi. Innovatsiyalar o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi, ular alohida o'qituvchilar va butun jamoalarning ilmiy izlanishlari, ilg'or pedagogik tajribasi natijasidir. Bu jarayon o'z-o'zidan bo'lishi mumkin emas, uni boshqarish kerak. S.I.ning lug'ati. Ozhegova yangining quyidagi ta'rifini beradi: yangi - birinchi bo'lib yaratilgan yoki qilingan, paydo bo'lgan yoki yaqinda paydo bo'lgan, oldingi o'rniga, qayta kashf etilgan, yaqin o'tmish yoki hozirgi bilan bog'liq, etarlicha tanish bo'lmagan, kam ma'lum. Shuni ta'kidlash kerakki, atamaning talqini progressivlik, yangining samaradorligi haqida hech narsa aytmaydi. Pedagogik jarayonga kelsak, innovatsiya deganda o'qitish va tarbiyalashning maqsadlari, mazmuni, usullari va shakllariga yangi narsalarni kiritish, o'qituvchi va talabaning birgalikdagi faoliyatini tashkil etish tushuniladi.

Pedagogik innovatsiya - pedagogik faoliyatdagi yangilik, o'qitish va tarbiya mazmuni va texnologiyasini o'zgartirish, ularning samaradorligini oshirishdir. Shunday qilib, innovatsion jarayon yangining mazmuni va tashkil etilishini shakllantirish va rivojlantirishdan iborat.

Fanni o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalar Shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalar bolaning shaxsini butun maktab ta'lim tizimi markaziga qo'yadi, uning rivojlanishi uchun qulay, ziddiyatli va xavfsiz sharoitlarni ta'minlaydi, uning tabiiy imkoniyatlarini amalga oshiradi. Ushbu texnologiyada bolaning shaxsiyati nafaqat mavzu, balki ustuvor mavzudir; bu ta'lim tizimining maqsadi bo'lib, har qanday mavhum maqsadga erishish vositasi emas. Bu o'quvchilarning imkoniyatlari va ehtiyojlariga mos ravishda individual ta'lim dasturlarini ishlab chiqishda namoyon bo'ladi.

Maktab ta'lim jarayoniga innovatsion texnologiyalarni joriy etishni psixologik-pedagogik ta'minlash. Ayrim innovatsiyalardan foydalanishni ilmiy pedagogik asoslash nazarda tutilgan. Ularning uslubiy kengashlarda tahlili, seminarlar, sohaning yetakchi mutaxassislari bilan maslahatlashuvlar. Shunday qilib, zamonaviy maktab tajribasi pedagogik innovatsiyalarni o'quv jarayonida qo'llashning eng keng arsenaliga ega. Ularni qo'llash samaradorligi ta'lim

muassasasida o'rnatilgan an'analarga, professor-o'qituvchilarning ushbu yangiliklarni idrok eta olishiga, muassasaning moddiy-texnik bazasiga bog'liq. Bugungi kunda ko'plab o'qituvchilar maktabda ta'lim samaradorligiga erishish uchun zamonaviy texnologiyalar va innovatsion o'qitish usullaridan foydalanmoqda. Bu usullar o'qitishda qo'llaniladigan faol va interaktiv shakllarni o'z ichiga oladi. Faol talabaning o'qituvchiga va u bilan birga ta'lim oladiganlarga nisbatan faol pozitsiyasini ta'minlaydi. Dars davomida ular darslik, daftar, kompyuter, ya'ni o'qitish uchun foydalaniladigan individual vositalardan foydalanadilar. Interfaol usullar tufayli boshqa talabalar bilan hamkorlikda bilimlarni samarali o'zlashtirish mavjud. Bu usullar o'qitishning jamoaviy shakllariga tegishli bo'lib, ular davomida o'quvchilar guruhi o'rganilayotgan material ustida ish olib boradi va ularning har biri bajarilgan ish uchun javobgardir.

Interfaol usullar yangi materialni yuqori sifatli o'zlashtirishga yordam beradi. Bularga quyidagilar kiradi:

- ijodiy xarakterdagi mashqlar;
- guruh topshiriqlari;
- tarbiyaviy, rolli, ishbilarmonlik o'yinlari, taqlid qilish;
- darslar, ekskursiyalar;
- ijodkorlar va mutaxassislar bilan dars-uchrashuvlar;
- ijodiy rivojlanishga yo'naltirilgan mashg'ulotlar - ijro darslari, filmlar suratga olish, gazetalarni nashr etish;
- video materiallardan foydalanish, Internet, ko'rinish;

Shuning uchun maktabda o'qitishning innovatsion usullari bolalarda kognitiv qiziqishni rivojlantirishga yordam beradi, o'rganilayotgan materialni tizimlashtirish va umumlashtirishga, muhokama qilish va bahslashishga o'rgatadi. O'zlashtirilgan bilimlarni idrok etish va qayta ishlash orqali o'quvchilar ularni amaliyotda qo'llash ko'nikmalariga ega bo'ladilar, muloqot tajribasiga ega bo'ladilar. Shubhasiz, innovatsion o'qitish usullari an'anaviy usullardan afzalliklarga ega, chunki ular bolaning rivojlanishiga hissa qo'shadi, uni bilish va qaror qabul qilishda mustaqillikka o'rgatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ishmuhamedov R.J. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari. - T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2005.
2. Yo'ldoshev J.G'. J.G'.Yo'ldoshev. Ta'lim yangilanish yo'lida.-T.: O'qituvchi. 2000.
3. Lerner I.YA. O'qitish metodlarining didaktik asoslari.M.,1991

